

УДК 372.874

DOI 10.5281/zenodo.14999185

Научная статья

**ДИАГНОСТИКА НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
УМЕНИЯ РИСОВАНИЯ ПО ПАМЯТИ ПРЕДМЕТОВ ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА У ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ**

**DIAGNOSIS OF THE INITIAL LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE
ABILITY TO DRAW FROM MEMORY OBJECTS OF THE SURROUNDING
WORLD AMONG STUDENTS OF A CHILDREN'S ART SCHOOL**

ОВСЯННИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой,
Тюменский государственный университет.*

ПЕРМЯКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Тюменский государственный университет.

OVSYANNIKOVA OKSANA ALEKSANDROVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department,
Tyumen State University.*

PERMYAKOVA DARIA VLADIMIROVNA,

Tyumen State University.

Статья посвящена разработке диагностики уровня сформированности умения рисования по памяти предметов окружающего мира у обучающихся детской школы искусств. На основе анализа официальных документов и научных источников раскрыты ключевые понятия уровня сформированности умения рисования по памяти. Выделены показатели уровня сформированности: «умение воспроизводить в творческой работе по изобразительному искусству художественный образ природных явлений окружающего мира без непосредственного доступа к натуре» и «умение воспроизводить в творческой работе по изобразительному искусству художественный образ событий окружающего мира, основанный на прошлом эмоциональном опыте». Разработаны диагностические задания с балльной оценкой уровней.

The article is devoted to the development of diagnostics of the level of formation of the ability of drawing from memory of the objects of the world around the students of the children's school of arts. On the basis of the analysis of official documents and scientific sources the key concepts of the level of formation of the ability to draw from memory are revealed. The indicators of the level of formation are identified: «the ability to reproduce in creative work in fine arts an artistic image of natural phenomena of the surrounding world without direct access to nature» and «the ability to reproduce in creative work in fine arts an artistic image of events of the surrounding world, based on past emotional experience». Diagnostic tasks with point evaluation of levels have been developed.

Ключевые слова: *диагностика, изобразительное искусство, память, рисование, художественный образ, предметы окружающего мира.*

Key words: *diagnostics, visual arts, memory, drawing, artistic image, objects of the surrounding world.*

Эффективное использование памяти, как хранилища опыта и знаний, полученных в работе познавательных процессов и органов чувств, усложняется растущим количеством информации и трудностями в ее структуризации. Современный мир перенасыщен информацией, она вызывает когнитивную усталость и человеку становится сложно концентрироваться, проводить логические связи между вещами и запоминать воспринятую информацию. Поэтому педагогам важно уделять внимание формированию умений обучающихся, связанных с развитием памяти.

В федеральных государственных требованиях дополнительного образования по программе «Живопись» в перечень включен пункт «знания принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла» [14, с. 9]. Это необходимо для художественно-эстетического развития личности, так как качество навыка развивается совместно с рисованием по памяти, поскольку требует от обучающегося наблюдательности и внимательного отношения к натуре [2].

Поверхностное рисование является препятствием для эффективного развития художественных навыков. Образование в различной сфере невозможно без умения запоминать и систематизировать информацию. Особенно это важно в художественном образовании, ведь создание художественного образа без опоры на натуру требует широкой палитры зрительных впечатлений, сохраненных в памяти. Наиболее это заметно в самостоятельных композиционных работах, когда обучающиеся сталкиваются со скудностью запаса художественных наблюдений и скованностью в процессе создания эскизов. С ситуацией, когда опираться в работе приходится на свои воспоминания и представления, сталкивается практически каждый художник, в свою очередь, систематическая работа по развитию памяти может подготовить обучающегося к подобным вызовам, сделать его более уверенным и смелым в творческой работе. В детских школах искусств рисование по памяти не включено в программу, педагоги по своей инициативе могут проводить небольшие упражнения, но этого недостаточно для полноценного формирования умения рисования по памяти.

Для более глубокого понимания проблемы, обратимся к теоретическим основам рассмотрения темы. Исследователь Баженов А.А. утверждает, что рисование при обучении должно рассматриваться как средство теоретического изучения наиболее значимых сторон объектов, принадлежащих к определенной группе, познания строения объектов и способов их конструктивного строения [3, с. 232]. Таким образом, рисование можно назвать процессом, требующим аналитического мышления, целенаправленного внимания, наличия знаний о структуре объектов и умения их применить. Во всем вышеперечисленном память играет первостепенную роль. В учебном пособии по психологии Кузин В.С. пишет, что с помощью памяти человек накапливает знания и использует их в нужный момент, память участвует в формировании любого навыка и умения [11, с. 135].

Стоит отметить важность памяти для обучения в целом. Такие исследователи, как Зефирова Т.Л., Зиятдинова Н.И., Купцова А.М., характеризовали память как фактор, объединяющий познавательные процессы в единое целое. Каждое действие во время обучения должно откладываться в памяти, чтобы потом быть использованным в продуктивной деятельности [10, с. 30]. Также важную роль памяти отводил Рубинштейн С.Л. Он считал, что практическая деятельность требует не только использования получаемых в процессе восприятия знаний в определенном контексте, но и извлечения их из контекста, абстрагирования, сохранения этих знаний для перенесения на любую другую ситуацию, для возможности восстановления этих знаний и их применения без доступа непосредственно к предмету знаний [17, с. 301].

Исследователи выделяют различные виды памяти, мы в своем исследовании коснёмся зрительной памяти. Она играет ведущую роль в процессе восприятия визуальной информации, ее осмысления и последующего воплощения в творческой деятельности [4, с. 30]. Целе-

направленное развитие зрительной памяти способствует художественно-творческому усовершенствованию обучающихся в процессе изобразительной деятельности, уводит их от стереотипного и пассивного наблюдения натуры [15, с. 123]. Это обусловлено её избирательным характером, поскольку все запомнить невозможно, поэтому в памяти остаются ключевые характеристики объектов, наиболее важные для передачи конкретного образа [1, с. 22].

Любая учебная работа ценна именно процессом ее создания, так как обучающийся запоминает, как создается объем, цветовое, композиционное решение и другие составляющие грамотной работы. Как считает Тютюнова Ю.М., очень важно закреплять этот положительный эффект рисованием по памяти [19, с. 347]. Это умение является очень важным для формирования художественного мышления. Однако для понимания контекста, стоит уточнить определение понятия «умение рисования по памяти предметов окружающего мира».

Раскроем значение термина «умение», для этого обратимся к педагогическому словарю. Бим-Бад Б.М. определяет «умение» как освоенные человеком способы выполнения действия, обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний и навыков [6]. В литературе существует несколько подходов к определению понятия «память». В толковом словаре Кузнецова С.А. это способность запоминать, сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления [12]. В учебном пособии по изобразительному искусству отмечаются такие важные свойства памяти как способность к воспроизведению прошлого опыта, способность длительно хранить образы и события внешнего мира, чувства и переживания, и, когда потребуется, вводить их в сферу сознания и поведения [9, с. 14].

Конкретизируем, что мы понимаем под понятием «окружающий мир». Согласно идеографическому словарю русского языка, понятие «окружающий мир» рассматривается как совокупность всего существующего [5]. Понятие «предмет», согласно толковому словарю Ожегова С.И., – всякое материальное явление или вещь [18]. В свою очередь, художественный термин «натура», согласно учебному пособию Авсияна О.А., это соединение природы и всего предметного мира, доступного для восприятия. Таким образом, понятие «окружающий мир» включает в себя все, что существует в материальном мире и что способен воспринять человек: существа, явления, предметы.

Следующим важным понятием является «рисование по памяти». Авсиян О.А. рассматривает его как часть более широкого понятия «рисование по представлению», которое включает в себя представления памяти и воображения, усиливает понятие о трехмерности формы, усиливает чувство характера, укрепляет изобразительную грамоту и является надежным способом закрепления знаний [2, с. 6]. Исследователи выделяют следующие образы представления: воспроизведение образов предметов, которые прежде воспринимались, и формирование новых образов в результате трансформации тех, которые сохраняются в памяти [13, с. 171]. Радлов Н.Э. выделяет два противоположных творческих изобразительных метода: «рисование с натуры», основанное главным образом на эмпирическом восприятии, и «рисование графическое», опирающееся преимущественно на предварительно накопленные знания [16, с. 79]. Борев Ю.Б. считает, что материал действительности, переработанный творческой фантазией художника, выражающий его отношение к изображенному, – это «художественный образ» [7, с. 72]. С точки зрения культурологии – это результат творческой деятельности, заключающейся в избирательном подходе к реальности, восстановлении прошлого, анализе настоящего и попытке предсказания будущего, в итоге формирующего нечто новое [8, с. 21].

Исходя из вышеизложенных признаков, выведем термин «умение рисования по памяти» – это набор умений, включающий в себя сохранение в памяти и воспроизведение в творческой работе художественного образа натуры, ее формы, пропорций, цвета и характера.

Таким образом, на основе рассмотренных понятий, уточним содержание понятия «умение рисования по памяти предметов окружающего мира» как умение воспроизводить в творческой работе по изобразительному искусству художественный образ различных явлений,

событий, существ предметного мира в момент рисования, основанный на прошлом эмоциональном опыте, без непосредственного доступа к натуре.

На основании сформулированного определения понятия была проведена начальная диагностика по определению уровня сформированности умения рисования по памяти предметов окружающего мира у обучающихся детской школы искусств. Исследование осуществлялось на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Этюд». В нём приняли участие обучающиеся 2 класса в количестве восьми человек.

На основе уточнённого нами понятия были выделены следующие показатели: «умение воспроизводить в творческой работе по изобразительному искусству художественный образ природных явлений окружающего мира без непосредственного доступа к натуре»; «умение воспроизводить в творческой работе по изобразительному искусству художественный образ событий окружающего мира, основанный на прошлом эмоциональном опыте».

Для каждого из показателей были определены диагностические методы: упражнение и творческое задание, описаны уровни (высокий, средний, низкий).

По показателю «умение воспроизводить в творческой работе по изобразительному искусству художественный образ природных явлений окружающего мира без непосредственного доступа к натуре» была проведена диагностика в форме упражнения. Задание состояло в том, чтобы нарисовать образ грозы по памяти за 10 минут. Материалы, использованные во время выполнения задания: бумага формата А5, гуашь. Во время объяснения задания, обучающимся были озвучены следующие этапы выполнения: вспомнить впечатления об этом природном явлении, нарисовать сложившийся образ.

Для оценивания данного показателя были выведены следующие уровни: низкий (1 балл) – рисунок не передает образ природного явления окружающего мира; художественный образ плохо узнаваем; обучающийся не успел закончить работу в обозначенное время; средний (2 балла) – рисунок передает образ природного явления окружающего мира; художественный образ узнаваем; обучающийся не успел закончить работу в обозначенное время; высокий (3 балла) – рисунок достоверно передает образ природного явления окружающего мира; художественный образ узнаваем; обучающийся успел закончить работу в обозначенное время.

В ходе выполнения упражнения возникли трудности с началом выполнения задания. Многие долго обдумывали образ, в результате им не хватило времени на завершение рисунка. Это позволяет сделать вывод о небольшом запасе визуальных впечатлений, которые обучающиеся могут преобразовать в художественный образ, а также о сложностях с его реализацией в материале. Однако большинство детей справились с задачей создания узнаваемого образа, хоть он и не отличался завершенностью и глубиной цвета. Работа без опоры на визуальные источники информации вызывает замедление процесса и трудности с созданием убедительного цветового образа природного явления.

По показателю «умение воспроизводить в творческой работе по изобразительному искусству художественный образ событий окружающего мира, основанный на прошлом эмоциональном опыте» была проведена диагностика в форме творческого задания. Оно состояло в том, чтобы нарисовать композицию на тему «1 сентября» за 60 минут. Материалы, использованные во время выполнения задания: бумага формата А3, гуашь. Во время объяснения задания были озвучены следующие этапы выполнения: обдумать композицию, в углу листа составить эскиз, перенести эскиз на формат, выполнить работу в цвете.

Для оценивания данного показателя были выведены следующие уровни: низкий (1 балл) – рисунок не передает эмоционального и динамического характера события; художественный образ не имеет эмоционального и эстетического воздействия на зрителя; средний (2 балла) – рисунок частично передает эмоциональный и динамический характер события;

художественный образ имеет некоторое эмоциональное и эстетическое воздействие на зрителя; высокий (3 балла) – рисунок точно передает эмоциональный и динамический характер события, создавая живой и реалистичный образ; художественный образ имеет сильное эмоциональное и эстетическое воздействие на зрителя.

При выполнении творческого задания обучающиеся разделились примерно на две группы. Одна группа сразу приступила к работе, едва наметив карандашом эскиз. Другая группа столкнулась с отсутствием идей, хотя тема задания была специально подобрана таким образом, чтобы каждый к своему возрасту уже имел определенные впечатления и эмоционально пережил событие, на основе которого создается художественный образ. Для выполнения задания некоторые подопечные начали заимствовать идеи у других. Также наблюдалось повторение сюжетов рисунков, которые они видели по этой теме. Можно было видеть некоторую скованность детей в творчестве, они стремились создать то, что в их представлении от них ожидают, а не передать то, что оказало непосредственно на них эмоциональное воздействие. Из-за этого фактора большинство работ не передавали динамический характер действия.

На основании проведенного анализа начальной диагностики можно выделить следующие результаты.

Показатель «умение воспроизводить в творческой работе по изобразительному искусству художественный образ природных явлений окружающего мира без непосредственного доступа к натуре» составил: высокий уровень – 25 %, средний уровень – 37,5 %, низкий уровень – 37,5 %.

По показателю «умение воспроизводить в творческой работе по изобразительному искусству художественный образ событий окружающего мира, основанный на прошлом эмоциональном опыте» проявились следующие результаты: высокий уровень – 0 %, средний уровень – 62,5 %, низкий уровень – 37,5 %.

Подводя итоги исследования, можно сказать, что в основном обучающиеся владеют умением рисования по памяти предметов окружающего мира на низком и среднем уровнях. В связи с этим мы можем сформулировать следующие задачи:

1. Необходимо обучить школьников основам наблюдения и запоминания предметов окружающего мира, включая их форму, цвет и текстуру.
2. Необходимо развивать интерес к рисованию по представлению через практические задания.
3. Научить обучающихся использовать различные художественные материалы и техники для передачи своих визуальных впечатлений и воспоминаний.

Поставленные задачи будут осуществляться в ходе выполнения формирующих заданий на занятиях по рисунку, живописи и композиции в детской школе искусств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаев С.Ф., Муродова М.Х. Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению // *Universum: общественные науки*. 2022. № 2 (81). С. 21-24.
2. Авсиян О.А. *Натура и рисование по представлению*. М.: Изобразительное искусство, 1985. 152 с.
3. Баженов А.А. Рисование по представлению как дополнительное средство осмысления и систематизации изобразительного материала // *Омский научный вестник*. 2010. № 3 (88). С. 231-234.
4. Бакиева О.А., Кашкаров В.В. Развитие навыков рисования по памяти у обучающихся детской школы искусств // *Проблемы современного педагогического образования*. 2023. № 79-3. С. 30-32.
5. Баранов О.С. *Идеографический словарь русского языка*. М.: ETS polyglossum, 1995. 1536 с.
6. Бим-Бад Б.М. *Педагогический энциклопедический словарь*. М.: Большая российская эн-

циклопедия, 2002. 527 с.

7. Боров Ю.Б. Эстетика. М.: Высшая школа, 2002. 511 с.
8. Голосай А.В. Формирование образного представления в процессе изобразительной деятельности // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы науч. конф. 2021. С. 167-173.
9. Евтых С.Ш. наброски. зарисовки. эскизы. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. 115 с.
10. Зефиоров Т.Л., Зиятдинова Н.И., Купцова А.М. Физиологические основы памяти. Развитие памяти у детей и подростков. Казань: КФУ, 2015. 40 с.
11. Кузин В.С. Психология / под ред. Б.Ф. Ломова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1982. 256 с.
12. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка: авторская редакция. СПб.: Норинт, 2000. 1536 с.
13. Мальцева Е.А. Художественный образ как результат отражения и конструирования реальности // Обсерватория культуры. 2020. Т. 17. № 1. С. 16-25.
14. Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе: приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156 // Министерство культуры Российской Федерации: сайт. URL: https://culture.gov.ru/documents/ob_utverzhenii_federalnykh_gos352749 (дата обращения: 13.01.2025).
15. Польшинская И.Н. Развитие зрительной памяти у школьников на уроках изобразительного искусства. Чебоксары: НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», 2021. 120 с.
16. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. Ленинград: Художник, 1978. 83 с.
17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. Т. I. М.: Педагогика, 1989. 488 с.
18. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
19. Тютюнова Ю.М. Методическое обоснование рисования по памяти // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 1. С. 344-347.

Поступила в редакцию: 05.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Овсянникова О.А., Пермякова Д.В., 2025.